

O IMPACTO DAS EXPORTAÇÕES DE MINÉRIO DE FERRO PARA A CHINA NA ECONOMIA BRASILEIRA

Ana Julia Corrêa Godinho Marques da Costa, Fatec Zona Leste, ana.costa39@fatec.sp.gov
Bruna Anandha Velloso de Andrade, Fatec Zona Leste, bruna.andrade6@fatec.sp.gov
Carlos Alberto Di Lorenzo, Fatec Zona Leste, carlos.lorenzo@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O minério de ferro representa uma grande parte da economia brasileira, sendo o segundo produto mais exportado pelo país em 2020. O presente trabalho tem como objetivo analisar quais são os impactos das exportações de minério de ferro para a China na economia brasileira, para atingi-lo foi necessário entender o contexto do minério de ferro nos dois países, desde a participação do recurso no mercado interno até a exportação. Com base nas pesquisas foi possível observar que a exportação do minério de ferro possui um grande valor na economia brasileira, e a China é a principal responsável por esse acontecimento, por isso a relação econômica entre os dois países é de suma importância para o desenvolvimento do PIB do Brasil e deve permanecer fortalecida.

Palavras-chave. *Minério de ferro, China, Brasil*

ABSTRACT. Iron ore represents a large part of the Brazilian economy, being the second most exported product in the country in 2020. The present work's objective is analysing the impact of iron ore exports to China on the Brazilian economy. In order to achieve this, it was necessary to understand the context of iron ore in the two countries, since the participation of the resource in the domestic market to export. Based on research, it was possible to observe that the export of iron ore has a great value in the Brazilian economy, and China is the main responsible for this event, so the economic relationship between the two countries is important for the development of Brazil's PIB and should remain strengthened.

Keywords. *Ore iron, China and Brazil.*

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país extremamente rico em recursos naturais como o minério de ferro, este elemento é utilizado em diversas áreas, dentre elas fábricas e indústrias. Além do minério ser de suma importância para a sociedade, ele é imprescindível para o desenvolvimento da economia do país, levando em consideração que o Brasil possui foco em exportações de recursos naturais, fato que gera um grande retorno de capital para a nação, ainda mais por ele ter como principal importador a China que é o país que mais consome minério de ferro no mundo.

As exportações estão diretamente ligadas à economia brasileira. Tendo em vista que no ano de 2020 de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o país exportou um valor total de US\$209,2 bilhões e importou US\$158,8 bilhões, resultando o superávit da balança comercial com um saldo de US\$50,9 bilhões. O minério de ferro é o segundo produto mais exportado pelo país, com uma participação de 12,3% do todo e no valor de US\$25.780,49 bilhões nesse mesmo ano citado, sendo a China compradora de 72% desse total exportado.

A pergunta norteadora do presente artigo é: de que forma as exportações de minério de ferro para a China afetam a economia brasileira?

A primeira hipótese: as exportações influenciam positivamente a balança comercial brasileira e a segunda: a China depende da compra de minério de ferro para suprir a demanda interna do país.

O objetivo geral é analisar os impactos dessas exportações na economia do Brasil, e especificamente em mensurar a participação do minério de ferro na economia brasileira, além de compreender qual a relação comercial estabelecida entre os dois países e ainda, entender o porquê do país asiático importar esse recurso, sendo que este mostra-se como principal produtor mundial do minério de ferro.

O trabalho se justifica pela importância de se esclarecer dúvidas e especulações sobre o minério de ferro e a sua relevância na sociedade e ainda demonstrar qual o impacto da exportação desse recurso para a China na economia brasileira.

Batista (2009) conceitua que o patrimônio brasileiro é diretamente influenciado pela indústria de commodities, principalmente pelo minério de ferro, e com as exportações deste recurso para suprir a alta demanda da China. Sendo assim, nota-se que este recurso é essencial para ambas as nações.

O método de pesquisa utilizado no artigo foi a pesquisa exploratória, com a finalidade de adquirir informações sobre o tema apresentado, através da consulta de livros, sites governamentais, revistas e artigos acadêmicos e também a pesquisa explicativa a fim de explicar os tópicos relacionados ao tema escolhido.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo haverá uma abordagem teórica do conceito do minério de ferro na China e no Brasil, demonstrando a utilização e a importância desse recurso. E a participação das exportações do minério para o país asiático na economia brasileira.

2.1 COMÉRCIO INTERNACIONAL

O comércio exterior, ocupa uma grande parcela na economia dos países. De acordo com Bianchi, Carneiro e Gomes (2016), estudos têm comprovado que o processo de exportação é o método mais utilizado de internacionalização.

Com a década de 90 e a expansão da economia e do comércio internacional, o Brasil buscou uma maior liberalização comercial e maior integração com a economia a nível mundial. Nessa década foi criado o Mercosul, algo imprescindível na história da economia brasileira, um exemplar de ampliação das relações comerciais que foram obtidas com os países signatários. No ano de 2000, ocorreu o que foi chamado de o Boom das Commodities, quando a demanda internacional fez os preços aumentarem, descrevem Hiratuka e Sarti (2016). Esse fato garantiu ao Brasil um papel importante no comércio mundial e um aumento econômico.

2.2 Relações comerciais entre a China e o Brasil

Na economia mundial, a participação da China é muito importante. A China se tornou a maior exportadora mundial em 2009, conseguindo se manter no posto e manteve os altos índices de crescimento econômico a cada ano, ao contrário da maioria dos outros países segundo Thorstensen (2010)

O Brasil e a China são parceiros comerciais desde 1993, relação iniciada no governo de Itamar Franco, devido ao potencial econômico do país asiático, e o interesse brasileiro, cita Lavoratti (2009). Os governos seguintes mantiveram o mesmo posicionamento, o que de fato fortaleceu a relação entre os dois países.

Hiratuka e Sarti (2016) dizem que o Brasil tem uma relação econômica especial com a China, visto que o país asiático possui poucas reservas naturais de petróleo e gás natural, sendo assim um dos principais importadores de commodities do mundo. Essa falta de reservas naturais chinesas criou para o Brasil, um país rico em terras e em minérios, enormes possibilidades de estabelecer uma forte relação comercial entre as duas nações.

2.3 Minério de ferro no Brasil

O ferro é o quarto elemento mais abundante na natureza, que é proveniente das rochas de minério de ferro. Sendo o metal mais utilizado pelo mundo todo, como em indústrias e fábricas na construção de máquinas, prédios e carros, aponta Duarte (2019). Isso ocorre devido a alta resistência e o preço acessível desse recurso.

O Brasil é um país abundante em minérios, e um dos que mais exploram as suas riquezas, isso acontece devido aos altos investimentos nessa área que foram feitos por empresas de mineração e pelo governo do país. Há muitas empresas de mineração internacionais que vieram para o Brasil em busca de explorar os minérios do país, e também por terem estímulos fiscais do governo. Lopes (2016) cita que as principais áreas de extração de minério de ferro são a Serra dos Carajás, Maciço do Urucum e Quadrilátero Central que estão localizadas respectivamente nos estados Pará, Minas Gerais e Mato Grosso Do Sul.

Em contrapartida a exploração do minério de ferro causa um impacto negativo no meio ambiente em que ocorre, mas gera renda e emprego para a população local. (APEMI, 2012)

A principal empresa do ramo de mineração de ferro do mundo, é a companhia Vale do Rio Doce. Empresa mineira, que foi estatal até 1997. A Vale tem como principal área de extração a Serra dos Carajás (PA), que abrange a Amazônia, o ferro proveniente desta serra tem a melhor qualidade do mundo.

2.3.1 Exportação de minério de ferro no Brasil

O Brasil é o maior exportador mundial de riquezas naturais do mundo, sendo o minério de ferro um dos principais produtos negociados pelo país. Em 2020 foram exportados 341.080.459 toneladas de minério. (MDIC, 2020)

Tabela 1- Principais produtos exportados pelo Brasil em 2020

Produtos	Valor em bilhões	%
Soja	US\$28,6	14
Minério de ferro	US\$25,8	12
Óleos brutos de petróleo	US\$19,6	9,4
Açúcares e melações	US\$8,8	4,2
Outros produtos	US\$126,4	60,4
Total	US\$209,2	100

Fonte: Adaptado do COMEXSTAT (2020)

De acordo com a tabela 1, o minério de ferro foi o segundo produto mais exportado pelo Brasil em 2020, representando 12% do total. Com isso é possível observar que o recurso possui grande parte na balança comercial brasileira.

2.4 A China e o minério de ferro

A China é um dos países que mais produzem e o que mais consome o minério de ferro no mundo. O alto consumo ocorre devido as grandes indústrias siderúrgicas presentes no país, que necessitam do minério de ferro para produzir o aço conceitua Carvalho (2017).

Mesmo o país sendo um dos maiores produtores do mundo de minério de ferro, há a necessidade de importar o recurso de outros países, como o Brasil e a Austrália, pois a oferta da China não atende a grande demanda de produção. O consumo interno da china é tão alto que eles chegaram a importar US\$ 83,1 bilhões em minério de ferro no ano de 2019, sendo assim, o país que mais importa minério de ferro do mundo. (OEC, 2019)

2.4.1 A utilização do minério de ferro na China

A China é o país mais populoso em todo o globo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes. Paralelo a isso a produção tecnológica é extremamente desenvolvida junto a economia, o PIB do país chega a 14,3%, o que é mais elevado que a média mundial. (IBGE, 2019)

Sendo que o país também é segunda maior potência mundial, em 2019 o país importou US\$1,52 trilhões e exportou US\$2,57 trilhões, resultando um superávit da balança econômica de US\$1,05 trilhões. Logo, a China ocupa o primeiro e o segundo lugar, respectivamente de país que mais exporta e importa. (OEC, 2019)

Silva (2014) enfatiza que devido à grande produção da nação, observa-se que o ferro é um metal imprescindível para os chineses, pois grande parte dos produtos que são exportados pelo país, necessitam do metal para serem fabricados. Os principais produtos que possuem ferro na composição exportados pela China são, carros, aparelhos cirúrgicos, máquinas, equipamentos eletrônicos e o próprio minério de ferro.

A aplicabilidade do ferro e do aço no âmbito automobilístico é muito grande, a China possui grande parte do mercado global, em 2019 o país ocupou o primeiro lugar na produção de veículos com 25,2 milhões de unidades. (OICA, 2019)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O artigo foi baseado em três métodos de pesquisa. A pesquisa exploratória tem o objetivo de explorar um tema a partir de dados bibliográficos, Gil (2008) define que esse tipo de pesquisa é utilizada com o objetivo de propiciar mais familiaridade sobre o assunto. A pesquisa qualitativa busca estudar fatos que ocorrem em um determinado tempo e local, examinando assim o contexto em que o objeto de pesquisa está incluído, Oliveira (2011) ressalta que esse modelo compreende a investigação de um tema específico com base no ambiente em que está inserido. A pesquisa bibliográfica é o levantamento de dados que norteiam o trabalho, descrevem Pizzani *et al.* (2012).

Os meios de pesquisa utilizados foram livros, artigos e revistas acadêmicas, a fim de analisar e ter um maior conhecimento sobre o assunto. Um dos sites consultados foi, o Ministério da Indústria e Comércio (MDIC) para a obtenção de dados sobre o volume das exportações de minério de ferro no comercio exterior brasileiro e a participação da China sobre esses número.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As relações diplomáticas entre Brasil e China foram estabelecidas desde o século 19, porém apenas na década de 90 que essa relação se tornou mais próxima comercialmente, tendo sido um dos momentos que ambos os países passavam por grandes mudanças econômicas demonstra Crepaldi (2005).

Essa relação possui diversas vantagens como o baixo valor das mercadorias chinesas, e isso acaba beneficiando o Brasil nas negociações de importação. Em 2015 a China e o Brasil firmaram um acordo de investimentos em diversas áreas, com o intuito de facilitar o relacionamento entre as duas nações. Silva *et al.* (2021) ressaltam que em 2009 a China tornou-se a principal parceira comercial do Brasil, o que é muito importante para a economia brasileira, tendo em vista que o país asiático é a segunda maior economia do mundo.

Devido à China consumir muito minério de ferro, ela depende de importações desse recurso para suprir a demanda de produção do país, logo cria-se uma dependência com o Brasil que tem foco neste âmbito mineral destaca Silva (2000). Esse fato, conseqüentemente influencia o preço do minério de ferro, pois quanto maior for a procura da China, maior será o valor do minério, com base nessas informações, observa-se que se a China diminuir as importações do Brasil, o preço do minério acabará caindo, o que não seria bom para a economia brasileira.

Tabela 2- Os principais compradores de minério de ferro brasileiro em 2020

Países	Valores	%
China	US\$18,5 bilhões	72
Malásia	US\$1,69 bilhão	6,6
Japão	US\$892 milhões	3,5
Omã	US\$580 milhões	2,3
Holanda	US\$574 milhões	2,2
Outros países	US\$3,5 bilhões	13,4
Total	US\$25,8 bilhões	100

Fonte: Adaptado de Comexstat (2020)

De acordo com a tabela 2, é possível analisar que mais da metade das exportações de minério de ferro no Brasil são destinadas a China, responsável por importar 72% do recurso no valor de US\$18,5 bilhões, no ano de 2020.

Desde o começo de 2018, a China está enfrentando uma guerra comercial com os Estados Unidos, isso está acontecendo devido ao aumento das taxas sobre os produtos americanos feitos pelos chineses afirmam Azevedo, Carvalho e Massuquetti (2019).

A problemática dessa situação é que pelo fato de o Brasil possuir uma forte relação com a China, ele acaba sendo afetado economicamente pelos problemas que acontecem no país asiático. A Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda nas ações por causa da guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais, além do desaceleramento do comércio exterior, assim afetando as importações e exportações entre os países, como no Brasil que pode ter uma diminuição do Produto Interno Bruto (PIB). Dessa forma, é possível observar que a relação comercial com a China, é muito vantajosa para a economia do Brasil, principalmente no quesito de mineração de ferro, mas em contrapartida há uma

desvantagem, pois devido essa relação ser fortalecida, o Brasil acaba sendo afetado pelos problemas que acontecem na economia e política chinesa.

5. CONCLUSÃO

Ao analisar a economia brasileira, um fator que tem grande influência em seu desenvolvimento são os processos de exportação nos quais o país está envolvido. O Brasil é um país abundante em minério de ferro, sendo um dos principais exportadores, uma relação bilateral que tem grande força dentro desse processo é a do Brasil com a China, um dos maiores importadores de minério de ferro no mundo, por conta de sua escassez dentro do território Chinês.

O processo de exportação do minério de ferro com a China foi algo imprescindível para um maior desenvolvimento da economia brasileira, dessa forma, entende-se que essa parceria é muito benéfica para ambos os países por anos, visto que esse processo influencia para a melhora da economia brasileira e tem grande valor para a economia chinesa, uma vez que o minério de ferro é utilizado para diversas coisas e possui grande valor dentro do território asiático.

Essa relação comercial mostra-se como fator preponderante, pois o minério de ferro possui uma grande parcela no número de exportações realizadas pelo país, sendo o segundo produto mais exportado em 2020 pelo Brasil.

No país asiático, este minério possui diversas aplicabilidades, além de mostrar-se como principal responsável pelo desenvolvimento tecnológico e de infraestrutura da nação, assim sendo, mesmo que haja uma produtividade relativamente grande, a demanda ainda é maior. Logo, há uma dependência que beneficia o Brasil, e esta afirmação confirma-se nos dados obtidos na página da web do MDIC onde a exportação do minério de ferro é vista como responsável por US\$25,8 bilhões em 2020, representando 12% do total de exportações realizadas pelo Brasil, sendo que 72% tem como destino a China.

Desse modo, é possível analisar que o laço criado com a China tornou-se muito importante para a economia dos dois países, essa relação deve continuar fortalecida pelos próximos anos, pois sem a presença da China, a economia do Brasil tenderá a decadência.

AGRADECIMENTOS

A Deus por nos promover sabedoria e paciência e por permitir a nossa chegada até aqui.

Aos nossos familiares pelo apoio e incentivo nos momentos mais difíceis.

Ao nosso orientador Carlos Di Lorenzo e a professora Maria Helena Veloso Salgado por nos direcionar em todas as etapas da realização do artigo.

Aos nossos amigos que permaneceram do nosso lado e acreditaram no nosso potencial.

REFERÊNCIAS

APEMI- Associação Paulista de Engenheiros de Minas. **Brasil:** o maior exportador de riquezas naturais. Disponível em: <http://www.apemi.eng.br/noticias/brasil-maior-exportador-de-riquezas-naturais.html>. Acesso em: 30 set. 2021.

AZEVEDO, André Filipe Zago de; MASSUQUETTI, Angélica; CARVALHO, Monique Fernandes Pereira. **O Brasil no contexto da guerra comercial entre EUA e China**. UFSC, Florianópolis, 2019. Disponível em: https://www.anpec.org.br/sul/2019/submissao/files_I/i5-0835cda12a9792564cef6a42fd641bda.pdf. Acesso em: 25 out. 2021.

BATISTA, Bianco Gotelipe Gomes. **O boom do minério de ferro na economia brasileira: Houve dutch disease**. UFOP, Ouro Preto, 2009. Disponível em: https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/2348/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_BoomMin%C3%A9rioFerro.pdf. Acesso em: 05 out. 2021.

BIANCHI, Constanza; CARNEIRO, Jorge; GOMES, Renata Maria. Exportações brasileiras: benefícios e obstáculos na Percepção das Empresas. **TAC**. Rio de Janeiro. 2016. Disponível em: http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_1683.pdf. Acesso em: 05 de set. 2021.

BRASIL.MDIC- Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Brasil**: informações gerais, exportações, importações e balança comercial. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Acesso em: 26 ago. 2021.

CARVALHO, Victor Vasconcelos. **Mercado internacional de minério de ferro**. UFOP, Ouro Preto, 2017. Disponível em: https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/810/1/MONOGRAFIA_MercadoInternacionalMin%C3%A9rio.pdf. Acesso em: 20 out. 2021.

CREPALDI, Silvio Aparecido. Aspectos relevantes da aproximação entre brasil e china: uma abordagem analítica. **Revista eletrônica de ciência administrativa**, v. 4, n. 1, p.1-14, maio/2005. Disponível em: <http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/398/298>. Acesso em: 16 out 2021.

DUARTE, Hélio A. Ferro :Um elemento químico estratégico que permeia história, economia e sociedade. **Química nova**, v. 42, n. 10, p.1146-1153, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/37460/2/Ferro%20-%20um%20elemento%20qu%20c%20admico%20estrat%20a%20g%20que%20permeia%20hist%20c%203%20ria%20e%20economia%20e%20sociedade.pdf>. Acesso em: 19 out 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HIRATUKA, Célio; SARTI, Fernando. Relações econômicas entre Brasil e China: análise dos fluxos de comércio e investimento direto estrangeiro. **Revista Tempo do Mundo**, v. 2, n. 1, p.83-98, jan. 2016. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/50>. Acesso em: 19 de out. 2021.

IBGE – Instituto brasileiro de geografia e estatística. **China**. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponível em: <https://pais.es.ibge.gov.br/#/dados/china>. Acesso em: 29 de set. 2021

LAVORATTI, Liliana. Em busca de mercado: China se torna o principal comprador de produtos brasileiros, deixando os Estados Unidos em segundo lugar. Será uma mudança duradoura? **Desafios do desenvolvimento**. São Paulo, ed.52. p.34-35, jul. 2009. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/desafios/images/stories/PDFs/desafios052_completa.pdf. Acesso em: 09 out. 2021.

LOPES, Marcos. **O minério de ferro no Brasil: história, maiores empresas e mercado**. Disponível: <https://tecnicoemineracao.com.br/minerio-de-ferro-no-brasil/>. Acesso em: 27 de set. 2021.

OECD- The Observatory of Economic Complexity. **China**. Disponível em: <https://oec.world/en/profile/country/chn>. Acesso em: 28 set. 2021

OICA-

Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles. **Production sales: 2019 production statistics**. Disponível em: <https://www.oica.net/category/production-statistics/2019-statistics/>. Acesso em: 01 set. 2021

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração**. UFG, Goiás, 2011. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_-_Prof_Maxwell.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021.

PIZZANI, Luciana. *et al.* A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **Revista digital de biblioteconomia e Ciência da informação**, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, 2012. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896>. Acesso em: 8 nov. 2021.

SILVA, Eduardo Miquelotti da. **O Mercado mundial de Minério de Ferro e seus efeitos sobre a balança Comercial Brasileira**. PUC, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Eduardo_Miquelotti_da_Silva.pdf. Acesso em: 30 set. 2021.

SILVA, Fabiana Aparecida Mendes da. Mercado de minério de ferro: evolução recente. **Jornada de iniciação científica**, Rio de Janeiro, ed. 08 p.102-109, 2000. Disponível em: <http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/910/1/fabiana.pdf>. Acesso em: 26 out. 2021.

SILVA, Luiz Gustavo Ferreira da. *et al.* **Comércio Brasil-China e seus três pilares: soja, petróleo e minério de ferro**. OPEB- Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, 2021. Disponível em: <https://opeb.org/2021/04/24/comercio-brasil-china-e-seus-tres-pilares-soja-petroleo-e-minerio-de-ferro/>. Acesso em: 07 out. 2021.

THORTENSEN, Vera. **China – Lider das exportações mundiais e também membro da OMC: desafios e oportunidades para o Brasil**. Disponível em: [https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/4c9770fd75b6c\(1\).pdf](https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/4c9770fd75b6c(1).pdf). Acesso em: 19 out. 2021

VALE. Minério de Ferro

e Pelotas. Disponível em: <http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-pellets/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 20 set. 2021.